

RESTAURAÇÃO INDIRETA DO TIPO ONLAY COMO FORMA DE REABILITAÇÃO DE DENTES POSTERIORES

[Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 25/10/2023](#)

INDIRECT ONLAY TYPE RESTORATION AS A FORM OF REHABILITATION OF COMPROMISED POSTERIOR TEETH

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10042045

Miria Fernandes da Silva¹

Renata Castedo Justino Rojas²

Paulo Roberto Marão de Andrade Carvalho³

Chimene Kuhn Nobre⁴

Maria Fernanda Borro Bijella⁵

RESUMO

A restauração de dentes posteriores extensamente destruídos pela técnica de restauração indireta com resina composta é uma excelente opção terapêutica, de fácil execução e custo-benefício, pois, além da estética favorável, pode possibilitar a reabilitação de diversos elementos dentários em menor número de tempo. Diante disso, o objetivo deste estudo foi, portanto, descrever a técnica de restaurações indiretas do tipo *onlay* com resina composta em dentes posteriores. Essa técnica possui

muitas vantagens, tendo em vista que as propriedades estéticas, biocompatibilidade e resistência semelhantes ao esmalte dentário, permitindo que se adapte melhor aos dentes opostos, e por apresentar máxima resistência à flexão antes da fratura. Para tanto, foi realizada uma revisão de literatura por meio de levantamento bibliográfico de artigos científicos e teses sobre o tema utilizando a base de dados *Scielo – Scientific Library Online, LILACS, Bireme, PubMed* utilizando os seguintes descritores: *onlay*, dentista, resina composta, *onlay*, como bem como suas variáveis em inglês, odontologia, *onlays* de resina composta. Com base nas informações apresentadas constatou-se que a técnica de uso indireto de resina composta é uma opção satisfatória para o tratamento de dentes posteriores, pois devolve estética e função com relação custo-benefício favorável e longa vida útil da restauração. Além de reduzirem a contração da polimerização da resina, melhoram a integridade marginal da interface dente ou restauração e apresentam menor risco de micro infiltração pós-operatória.

Palavras-chave: Dentes posteriores. Restauração indireta. Reabilitação. Onlay.

ABSTRACT

The restoration of extensively destroyed posterior teeth using the indirect filling technique with composite resin is an excellent therapeutic option, easy to perform and cost-effective, as, in addition to favorable aesthetics, it can enable the rehabilitation of several dental elements in less time. Therefore, the objective of this study was, therefore, to describe the technique of indirect restorations with onlay composite resin in posterior teeth. This technique has many advantages, given that the aesthetic properties, biocompatibility and resistance are similar to tooth enamel, allowing it to better adapt to opposing teeth, and as it presents maximum resistance to flexion before fracture. To this end, a literature review was carried out through a bibliographic survey of scientific articles and theses on the topic using the Scielo database – Scientific Library

Online, LILACS, Bireme, PubMed using the following descriptors: onlay, dentist, composite resin onlay, as well as its variables in English, dentistry, composite resin onlays. Based on the information presented, it was found that the technique of indirect use of composite resin is a satisfactory option for the treatment of posterior teeth, as it restores aesthetics and function with a favorable cost-benefit ratio and long service life of the restoration. In addition to reducing resin polymerization contraction, they improve the marginal integrity of the tooth or restoration interface and present a lower risk of postoperative micro-infiltration.

Keywords: *Posterior teeth. Indirect restoration. Rehabilitation. Onlay.*

1. INTRODUÇÃO

O aumento da procura pela melhor estética tem levado ao cirurgião dentista a buscar novas técnicas e materiais para restaurações em dentes posteriores, buscando alternativas melhores e com melhor resultado para competir com os diversos tipos de restaurações dentárias.

Diante disso, a restauração pela técnica indireta com resina composta em dentes posteriores tem aumentado devido à sua simplicidade técnica e à possibilidade de realizar polimerizações e reparos adicionais quando necessário. Apresenta também menor sensibilidade pós-operatória, reparos conservadores e maior resistência à quebra e ao desgaste, além de anatomia fisiológica mais semelhante à dos dentes naturais (CONCEIÇÃO, 2007).

Atualmente, a resina composta é o material mais utilizado nas restaurações indiretas, pois permite preservar a estrutura dentária remanescente e auxilia no fortalecimento do dente. Além disso, este material possui um aspecto estético para atender às demandas do paciente (MAGNE, 2012).

Desta forma, a problemática do presente estudo esteve relacionada pelo seguinte questionamento: o procedimento de restauração indireta do tipo

onlay é adequado para reabilitação de dentes posteriores?

Nesse sentido, as restaurações indiretas surgem como solução de tratamento buscando longevidade, estética e durabilidade do dente restaurado. Portanto, quando as cavidades apresentam grandes extensões na região proximal e/ou cúspide, recomenda-se a utilização de restaurações indiretas para alcançar maior grau de perfeição nas características adaptativas e anatômicas. Essa indicação ocorre porque as restaurações indiretas *onlay* reduzem a contração de polimerização da resina, melhoram a integridade marginal da interface dente/restauração e apresentam menor risco de microinfiltração pós-operatória (VEIGA, 2015).

Este trabalho teve, portanto, como objetivo descrever a técnica de restaurações indiretas do tipo *onlay* com resina composta em dentes posteriores. Assim, este estudo é de grande importância acadêmica e social, visto que este procedimento apresenta diversas vantagens, como custo-benefício mais acessível, longa vida útil da restauração resultante de excelente resistência onde se consegue maior grau de conversão polimérica, e a possibilidade de polimerizar toda a peça fora da boca e realizar posterior polimerização, conseguindo assim melhores propriedades mecânicas do material, obtendo resistência e longa vida útil. Além disso, apresenta melhor polimento nas áreas proximais e oclusais, conseguindo um dente com alto padrão estético, funcional e de longevidade.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Para a realização desta pesquisa, optou-se por uma abordagem de revisão de literatura bibliográfica. Assim, a pesquisa classifica-se como exploratória, pois objetiva proporcionar maior familiaridade com a problemática, ou seja, sobre o procedimento de restauração indireta *onlay* ser adequado para reabilitação de dentes posteriores, possibilitando torná-lo mais explícito para construção de hipóteses. Com

fonte não especificada por ser comparada às revisões sistemáticas, de avaliação variável e síntese qualitativa.

Assim, essa revisão de literatura foi realizada através de um levantamento bibliográfico de 20 artigos científicos publicados entre 2007 e 2023, utilizando como base de dados o Scielo – Scientific Library Online, o LILACS, a Bireme, PubMed, utilizando os seguintes descritores: onlay, odontologia, onlays de resina composta, bem como suas variáveis em inglês, dentistry, composit resin onlays. Além dos artigos selecionados, livros consolidados na literatura científica sobre o tema foram utilizados para uma melhor construção da base conceitual teórica deste trabalho.

3. RESULTADOS

Inicialmente, vale mencionar que a odontologia contribui há muito tempo para a reabilitação e necessidades dos pacientes através de diversas técnicas e tecnologias para restabelecer a saúde oral. A procura por cuidados qualificados que exijam estética, funcionalidade e longevidade é cada vez maior, e por isso o progresso tecnológico presente na medicina dentária tornou-se um grande aliado e mudou a forma como os desafios normalmente são colocados.

Portanto, para restaurações, o preparo cavitário deve ser realizado de forma conservadora, e sua extensão será determinada pelo tamanho da lesão cariosa, fratura ou restauração a ser substituída.

Através do estudo apresentado foi possível identificar, portanto, que uma característica dos preparos com materiais estéticos é a regularização das paredes das cavidades axiais e pulpares, que podem apresentar convexidades e concavidades que podem desencadear a formação de fraturas por induzirem concentração de tensões (SHIBAYAMA; ARAUJO; BARROS, 2017).

Um preparo dentário para *onlay* de resina ou cerâmica deve ter bordas internas arredondadas e paredes expulsivas. Um dos principais fatores

responsáveis pela longevidade das restaurações fixas é a adaptação marginal, pois a presença de fissuras marginais levará à exposição do agente cimentante no meio bucal e posteriormente à sua dissolução. A magnitude da desadaptação marginal depende de diversas fases clínicas e laboratoriais e pode ser a soma das deformações inerentes a cada fase de produção e das características dos materiais utilizados (SHIBAYAMA; ARAUJO; BARROS, 2017).

Os cimentos à base de resina são amplamente utilizados porque reduzem o tempo de trabalho e simplificam as etapas clínicas, além de oferecerem uma ligação tanto ao material restaurador indireto quanto à estrutura dentária, permitindo uma restauração adesiva que aumenta a resistência à fratura e minimiza a incidência de fraturas. (LIRA, 2021).

Além disso, as características finais do preparo de resina composta devem apresentar ângulos internos arredondados, paredes de ejeção, espessura mínima da resina composta na caixa oclusal de 2 mm, paredes em ângulo de 90° com a superfície do dente (LIRA, 2021). Ademais, as margens proximais devem ser colocadas supragengivalmente e fora de contato com o dente adjacente para facilitar a moldagem e o sistema adesivo. Portanto, o alongamento clínico da coroa ou a extrusão ortodôntica podem ser considerados, se necessário (LIRA, 2021).

As resinas compostas têm como vantagens o preço mais acessível, diferentes opções de cores, fácil manuseio e desgaste e reparo semelhante ao dente, a desvantagem é menor resistência ao desgaste e menor solidez da cor. Já a cerâmica apresenta alto grau de polimento, estética favorável, alta dureza, estabilidade do formato do núcleo, mesmo sendo extremamente friável, preço mais elevado, técnica sensível e, principalmente, desgaste dos dentes opostos (LIRA, 2021).

A escolha dos materiais varia, portanto, de acordo com cada situação individual e exige uma análise específica no que diz respeito aos diversos

fatores presentes na realidade dos pacientes, desde a presença de restaurações, o estado do dente e até as condições socioeconômicas.

Assim, o posicionamento da maioria dos autores estudados neste estudo é de que a restauração indireta em resina composta é o melhor método, por apresentar peculiaridades clínicas, físicas e mecânicas, e por alcançar resultado estético e biodinâmico satisfatório e por atender às expectativas do paciente. Portanto, o sistema de resina composta indireta possui propriedades estéticas, biocompatibilidade e durabilidade semelhantes ao esmalte dentário, permitindo maior correspondência com o dente oposto. A vantagem óbvia é a máxima resistência à flexão da resina composta antes de quebrar ou trincar.

4. DISCUSSÃO

Na área da odontologia, há novos desafios na adoção de novas tecnologias e materiais dentários de modo a satisfazer as elevadas exigências dos pacientes por restaurações estéticas de dentes posteriores. Para tal, existe uma variedade de opções no mercado de materiais não metálicos, incluindo resinas compostas diretas e indiretas e restaurações em cerâmica ou porcelana (RAMÍREZ, 2018).

As diversas técnicas descritas na literatura são apologistas do carácter conservador e minimamente invasivo das restaurações dentárias. Assim, quando a estrutura coronal de um dente posterior é perdida, várias opções de tratamento estão disponíveis, dependendo do grau de destruição: restauração direta com resina composta, restauração indireta parcial classificada como *inlays*, por cobrir as cúspides; *onlays*, por cobrir pelo menos uma cúspide; *overlays*, por cobrir todas as cúspides; ou restauração da cobertura total, chamadas de coroas (SANTANA, 2012).

Além disso, a existência de amplas as cavidades e tratamentos endodônticos podem tornar as estruturas dentárias fragilizadas, em muitos casos ocasionando a fratura de cúspides e perdendo o contato oclusal. Diante disso, um dos principais objetivos da odontologia

restauradora é o desenvolvimento de procedimentos com altas taxas de sucesso e durabilidade, baixa complexidade e previsibilidade de resultados (LIRA, 2021).

Desta forma é, resumidamente, as restaurações indiretas do tipo onlay ou inlay são indicadas em dentes posteriores com cavidades extensas.

Ademais, o termo *onlays* pode ser definido como *inlays* indiretos que incluem cúspides, representando um maior nível de complexidade devido ao aumento da estrutura dentária envolvida. As restaurações indiretas onlay com materiais estéticos são cada vez mais utilizadas para dentes posteriores (DIAS, 2022).

Os *onlays* são indicados justamente para restaurações amplas de dentes posteriores, com perda de cúspides ou quando o istmo oclusal é maior que a metade da distância intercúspide. Portanto, em procedimentos indiretos, as restaurações confeccionadas com resinas compostas representam uma alternativa viável, pois apresentam comportamento clínico satisfatório e preço muito mais acessível (BARATIERI, 2015).

A composição química destes dois materiais é muito específica, o que explica as diferenças nas suas propriedades físicas e químicas. A cerâmica consiste principalmente em vidro com algumas partículas incorporadas para aumentar a sua resistência. Possuem maior estabilidade de cor, pois são altamente polidos, permitem pouca adesão da placa e praticamente não sofrem desgaste. Devido à sua elevada dureza, são menos flexíveis, o que os torna mais frágeis e, posteriormente, leva ao desgaste do dente antagonista (BRENNER, 2017).

As restaurações indiretas feitas de resina composta são essencialmente compostas por uma matriz resinosa. Isto lhes confere um módulo de elasticidade muito semelhante ao dos dentes naturais, não lhes permite desgastar completamente os dentes opostos

e reduz a tendência de formação e propagação de fissuras. Contudo, se as resinas não forem adequadamente polimerizadas, podem libertar monómeros na boca e absorver mais água. Como nas obturações indiretas essa contração de polimerização das resinas ocorre fora da boca, não prejudica a integridade da restauração (LARA, 2016, p. 53).

Nesse sentido, os sistemas de resinas compostas indiretas possuem propriedades estéticas, biocompatibilidade e resistência semelhantes ao esmalte dentário, permitindo que se adaptem melhor aos dentes opostos. Como vantagem, fica evidente que as resinas compostas apresentam máxima resistência à flexão antes da fratura (BARBA, 2011).

Mas também devemos considerar a alta resistência à fadiga do material, as baixas tensões internas e a possibilidade de reparo do material. Outra vantagem que deve ser destacada é o menor custo das restaurações indiretas com resina composta em comparação aos sistemas cerâmicos.

Desta forma, as restaurações indiretas podem ser feitas fora da boca, podendo ser realizadas em laboratório ou clínica odontológica e posteriormente cimentadas no elemento dentário.

A fabricação de sistemas indiretos em resinas compostas pode reduzir ou eliminar problemas associados às técnicas diretas porque esses materiais podem ser manipulados sob tempo, luz, umidade e condições ambientais adequadas, reduzindo assim os efeitos de polimerização e encolhimento dentro da cavidade oral. Eles também proporcionam adaptação ideal da margem subgengival e controle de umidade na interface dente-restauração (GUARDA; RODRIGUES; POLETO, 2021).

Durante a confecção extraoral de restaurações indiretas, o contato proximal, o contorno, a adaptação marginal e a anatomia da superfície oclusal podem ser obtidos de maneira mais competente e confiante.

Os materiais de resina composta são compostos de matriz orgânica e partículas de enchimento inorgânicas. As propriedades clínicas, físicas e mecânicas presentes nesses materiais exigem porcentagem de volume de carga, ligação de carga, tamanho de partícula e matriz do material. Normalmente, para a confecção de restaurações indiretas, são utilizadas técnicas tradicionais de moldagem para obtenção de uma cópia da arcada dentária do paciente, mas esta pode ser substituída por sistemas existentes na odontologia, o que otimiza tempo e facilita o atendimento clínico de rotina (LIRA, 2021, p.23).

Diante disso, os procedimentos indiretos estão indicados quando se avalia a quantidade de tecido saudável perdido e se observa comprometimento de mais da metade da distância intercúspide, principalmente quando a cavidade é profunda e/ou há envolvimento de estruturas de reforço, como cristas marginais, e quando há a perda de folhetos (BARATIERI, 2015).

A restauração direta de dentes posteriores com resina apresenta algumas limitações intrínsecas ao material, tais como: “contração de polimerização, sensibilidade pós-operatória, desgaste potencialmente elevado, rugosidade superficial e pigmentação; outros, relacionados à técnica”. Uma forma de minimizar esses problemas é recomendar restaurações indiretas *onlay*, uma vez que são confeccionadas em

ambiente extrabucal, com condições ideais de umidade, iluminação e temperatura, o que leva a restaurações com alto grau de polimerização, contornos anatômicos e proximais adequados. contatos, melhor polimento e textura de superfície rica (CARDOSO, 2012, p. 19).

A durabilidade das restaurações de resina composta é diretamente influenciada pelo grau de polimerização, que se reflete nas propriedades físicas, químicas e biológicas. Técnicas complementares de polimerização podem ser realizadas por termopolimerização, fotopolimerização simultânea à termopolimerização e termopolimerização sob pressão, estas acopladas a vácuo ou nitrogênio, a fim de obter a polimerização da camada superficial de resina. O objetivo de tais manobras é atingir um maior percentual de conversão da matriz orgânica, o que clinicamente levará a melhores propriedades como resistência ao desgaste, módulo de elasticidade, resistência à fratura, resistência à flexão. Os compostos autoativados atingem 50 a 60% de polimerização; já os fotoassistidos, 55 a 65%, e os termopolimerizados, 80 a 85%. Até 98% de conversão podem ser alcançadas em processos que envolvem polimerização por calor acoplado à pressão (CARDOSO, 2012, p. 21).

Acerca do manejo dos tecidos dentários entre as fases preparatória e provisória do tratamento restaurador desempenha um papel vital no sucesso das restaurações adesivas indiretas.

Durante o desenvolvimento dessas restaurações, a exposição vital da dentina imediatamente após o preparo dentário fica suscetível a danos por infiltração bacteriana e microinfiltração durante a fase provisória. A penetração bacteriana e o fluido através dos túbulos dentinários expostos podem levar à colonização microbiana, sensibilidade pós-operatória e potencial irritação pulpar subsequente. Para evitar essas possíveis consequências, sempre que uma área acessível substancial de dentina tenha sido exposta durante a preparação dentária para tratamento indireto com restaurações adesivas, recomenda-se a aplicação de um agente de ligação dentinária – DBA na área. Esta aplicação imediata do DBA antes da fase provisória para colagem de restaurações indiretas têm sido propostas desde o início da década de 1990. O chamado selamento imediato da dentina – IDS tem sido extensivamente estudado e melhorado significativamente ao longo dos anos, com resultados positivos em termos de resistência de união, formação de lacunas, infiltração bacteriana e hipersensibilidade pós-cimentação (QANUNGO, 2016, p. 22).

Assim, muitas técnicas e materiais de impressão podem ser encontrados na literatura. Uma das técnicas mais difundidas é aquela que utiliza silicone de adição em duas etapas. Esta técnica consiste em fazer uma pré-impressão com um material de alta viscosidade, seguida de uma segunda impressão com um material de baixa viscosidade (BISPO, 2009).

O silicone aditivo tornou-se um material de moldagem amplamente reconhecido e popular por suas excelentes propriedades físicas. Seu uso é bastante difundido na odontologia restauradora para restaurações indiretas, próteses fixas, laminados, *inlays*, *onlays*, restaurações implanto-suportadas e próteses parciais removíveis. O silicone aditivo apresenta boa estabilidade dimensional, porém uma limitação importante deste material é sua natureza hidrofóbica, que apresenta menor alteração dimensional sob condições secas em comparação com condições úmidas (SILVA, 2016).

Os cimentos à base de resina são amplamente utilizados para cimentação de *onlays*, coroas e facetas porque simplificam as etapas clínicas e minimizam o tempo de trabalho, além de oferecerem a possibilidade de adesão tanto à estrutura dentária quanto ao material restaurador indireto. Isso possibilita a realização de cimentação adesiva, o que pode contribuir para aumentar a resistência à fratura do dente restaurado e minimizar a ocorrência de microinfiltração (DE ANGELIS, 2011). Os agentes cimentantes utilizados para fixar restaurações indiretas de compósito podem ser cimentos resinosos duplos ou químicos e cimentos de ionômero de vidro modificados por resina.

Portanto, as restaurações indiretas em cerâmica, atualmente, são consideradas como a opção de tratamento de eleição em medicina dentária estética, pois permitem restabelecer a estética e função dos dentes anteriores e posteriores de forma segura, previsível e duradoura. Porém, uma das grandes desvantagens destas restaurações é o valor econômico subjacente pelo que, a segunda opção mais viável são as restaurações indiretas em resina composta (AZEVEDO, 2020).

Apesar do sucesso das restaurações indiretas ser consensual na literatura, existe ainda alguma controvérsia no que diz respeito à forma ideal de tratamento de superfície a ser aplicado no dente e cerâmica e tipos de cimentos que devem ser utilizados na cimentação definitiva, bem como

na forma como esses fatores influenciam direta e indiretamente o resultado das restaurações (SOUZA, 2002).

Desta forma, o uso de resina composta ou cerâmica para um procedimento restaurador requer mais do que apenas um conhecimento básico do material. Os avanços na tecnologia adesiva e nos materiais compósitos permitem preservar e fortalecer a estrutura dentária, melhorar a estética natural e a resistência ao desgaste. Esses sistemas compósitos indiretos complementam e ampliam a gama de alternativas restauradoras disponíveis para ajudar o paciente.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme mencionado no decorrer do estudo, com base na análise da literatura, conclui-se que a possibilidade de ambos os materiais varia de acordo com cada situação individual, o que requer uma análise específica que leve em consideração os diversos fatores presentes na realidade dos pacientes, desde a presença da restauração até o estado dos dentes.

Desta forma, as restaurações indiretas possuem o objetivo de preservar os dentes remanescentes e garantir maior resistência, atendendo às expectativas do paciente e conseguindo um resultado convincente.

As restaurações indiretas de dentes posteriores confeccionadas em resina composta restauram a estética, a forma, a função e a estabilidade oclusal quando associadas ao diagnóstico adequado, planejamento e escolha adequada da técnica restauradora a ser realizada.

Pode-se inferir que a combinação da técnica restauradora utilizada com o material de resina composta escolhido permite restaurações mais previsíveis, de maior qualidade e altamente resistentes se todas as técnicas forem utilizadas corretamente.

Assim, as restaurações indiretas confeccionadas em resina composta são consideradas uma opção de tratamento satisfatória para dentes

posteriores, pois restauram a estética e a função com relação custo-benefício favorável e longa vida útil da restauração. Além de reduzirem a contração de polimerização da resina, melhoram a integridade marginal do dente ou da interface da restauração e apresentam menor risco de microinfiltração pós-operatória.

Contudo, são necessárias mais pesquisas sobre esse tema para que, à medida que a tecnologia e a ciência avançam, os materiais de preenchimento, sejam diretos ou indiretos, se aproximem dos ideais propostos e esperados e melhorem a qualidade da assistência prestada pelos profissionais da odontologia.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Beatriz Moreira. **Restaurações indiretas: os diferentes sistemas de cimentação adesiva**. 2020. Disponível em: <https://repositorio.aberto.up.pt/bitstream/10216/130111/2/428799.pdf>. Acesso em: 28 set. 2023.

BARATIERI, Luiz Narciso. et al. **Odontologia Restauradora: Fundamentos e possibilidades**. Editora Santos, São Paulo. 2015.

BARBA, Richele de. **Restabelecendo função e estética com restaurações indiretas em dentes posteriores: relato de caso clínico**. Porto Alegre: Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2011. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/32802>. Acesso em: 18 set. 2023.

BISPO, Luciano Bonatelli. **Facetas estéticas: Status da Arte Esthetic Veneers: Status of the Art**, Revista Dentística online, 2009. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/237790225_FACETAS_ESTETICA_S_STAT_US_DA_ARTE_ESTHETIC_VENEERS_STATUS_OF_THE_ART. Acesso em: 28 set. 2023.

BRENNER, Rafaella Papa Ferraz. **Comparação entre os materiais usados para restaurações indiretas posteriores**. 2017. Disponível em:

<https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/54188/R%20-%20E%20-%20RAFAELLA%20PAPA%20FERRAZ%20BRENNER.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 18 set. 2023.

CARDOSO, Renan M. **Onlay com resina composta direta**: Relato de caso Clínico. Odontol. Clín.-Cient. Recife. 2012. Disponível em: http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-38882012000300016. Acesso em: 15 set. 2022.

CONCEIÇÃO, Ewerton Nocci. **Dentística: Saúde e Estética**. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.

DE ANGELIS, F. et al. **Bond strength evaluation of three self-adhesive luting systems used for cementing composite and porcelain**. Oper Dent. 2011. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21864126/>. Acesso em: 19 set. 2023.

DIAS, Diogo Henrique Cardoso. **Longevidade de restaurações diretas e indiretas parciais em dentes posteriores**. Porto, 2018. Disponível em: https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/7395/1/PPG_29313.pdf. Acesso em: 15 set. 2022.

GUARDA, Amanda Nathalia; RODRIGUES, Kathussa Aparecida; POLETTO, Daniel. **Restauração indireta em dente posterior**: relato de caso. 2021. Disponível em: https://www.mastereditora.com.br/periodico/20211208_094552.pdf. Acesso em: 18 set. 2023.

LARA, Marcos Vinicius Zuim, et tal. **Avaliação in vitro da adaptação marginal de restaurações indiretas de resinas compostas e cerâmica feldspática**. RFO UPF 2016. Disponível em: <https://seer.upf.br/index.php/rfo/article/view/1346>. Acesso em: 22 set. 2023.

LIRA, Juliana Lisboa Feitoza, et al. **Restaurações indiretas em resina composta em cavidades de diferentes profundidades**: Relato de caso.

Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento 2021. Disponível em:
<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/14439/13037/190181>.
Acesso em: 21 set. 2023.

MAGNE, Pascal. **Restaurações Adesivas de Porcelana na Dentição Anterior**. Ed. Quintessence, 2012.

QANUNGO, Anchal. et al. **Immediate dentin sealing for indirect bonded restorations**. Journal of Prosthodontic Research, v. 60, n. 4, 2016.
Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27131858/>. Acesso em: 11 set. 2023.

Ramírez, Juan Carlos Barrantes. et al. **Rehabilitando forma, función y estética mediante el uso de um Onlay IPS Empress Esthetic: Evidencia y versatilidad**. Odovtos-Int J Dent Sc. 2018. Disponível em:
<https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/Odontos/article/view/30388>. Acesso em: 28 set. 2023.

SANTANA, Ivone Lima, et. tal. **Effects of heat treatment on the microhardness of direct composites at different depths of restoration**. Rev. odonto ciênc. 2012. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/roc/a/NCYBmFXG6YCF8gTGqdpzZ4b/?lang=en>.
Acesso em: 28 set. 2023.

SILVA, Francisco Cláudio Fernandes Alves. **Técnica de moldagem modificada usando silicón de adição**. Rev. Assoc. Paul. Cir. Dent. vol.70. no.4, São Paulo. 2016. Disponível em:
http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0004-5276&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 15 set. 2022.

SHIBAYAMA, Ricardo; ARAUJO, Carlos Augusto Munhoz; BARROS, Kawana Velani de. **Restaurações indiretas inlay-onlay em resina nanocerâmica com a tecnologia cad/cam: relato de caso**. Revista Odontológica de Araçatuba, v.38, n.3, 2017. Disponível em:
<https://docplayer.com.br/76359584-Restauracoes-indiretas-inlay-onlay->

em-resina-nanoceramica-com-a-tecnologia-cad-cam-relato-de-caso.html. Acesso em: 21 set. 2023.

SOUZA, Evelise Machado de. Et. tal. **Facetas estéticas indiretas em porcelana**. JBD, Curitiba, 2002. Disponível em:

<https://portalidea.com.br/cursos/extenso-em-facetadas-diretas-e-indiretas-apostila03.pdf>. Acesso em: 28 set. 2023.

VEIGA, Ana Maria Antonelli da. **Longevidade clínica de restaurações de resina composta direta e indireta em dentes posteriores**

permanentes: revisão sistemática e metanálise. Rio de Janeiro, 2015.

Disponível em: http://objdig.ufrj.br/50/teses/m/CCS_M_871309.pdf. Acesso em: 25 set. 2023.

¹Acadêmica de Odontologia. E-mail: miriafernandesdasilva@hotmail.com.

Artigo apresentado à Faculdade UniSapiens, como requisito para obtenção do título de Bacharel em Odontologia, Porto Velho/RO, 2023.

²Acadêmica de Odontologia. E-mail: renatacastedo8423@gmail.com.

Artigo apresentado a Faculdade UniSapiens, como requisito para obtenção do título de Bacharel em Odontologia, Porto Velho/RO, 2023.

³Professor Orientador. Professor do curso de Odontologia. E-mail:

paulo.carvalho@unisapiens.com.br

⁴Professora do curso de Odontologia. E-mail: chimenekn@gmail.com

⁵Professora do curso de Odontologia. E-mail: odontologia@uniron.edu.br

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

CAPES –
Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil